

“CHLORELLA VULGARIS” ASOSIDA TAYYORLANGAN BIOLOGIK FAOL OZUQA QO‘SHIMCHALARI: TARKIBI, XUSUSIYATLARI VA INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI

Azimov Shavkat Shuhratovich

**Islom Karimov Nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Biotexnologiya kafedrası dotsenti Ilmiy rahbar**

Ibragimova Mehribonu Farxod qizi

**Islom Karimov Nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Biotexnologiya kafedrası 1 bosqich tayanch doktoranti**

Mirakbarova Mohira Alisher qizi

**Islom Karimov Nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Biotexnologiya kafedrası 1 bosqich tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16350093>

Annotatsiya: Ushbu maqolada *Chlorella vulgaris* asosida tayyorlangan biologik faol ozuqa qo‘shimchalari (BFOQ) ning kimyoviy tarkibi, biologik xususiyatlari va inson salomatligiga ko‘rsatadigan ta’siri o‘rganildi. *Chlorella vulgaris* - mikroyashil suvo‘t bo‘lib, u yuqori miqdorda oqsil, vitaminlar (ayniqsa B guruhi), minerallar, xlorofill va antioksidantlarga boyligi sababli biologik faol moddalar manbai sifatida e‘tiborga loyiqdir. Maqolada ushbu qo‘shimchalarning immunitetni mustahkamlashi, detoksifikatsiya (zaharli moddalarni chiqarish), ovqat hazm qilish tizimi faoliyatini yaxshilash hamda yallig‘lanishga qarshi ta’siri ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi. Shu bilan birga, *Chlorella vulgaris* asosidagi qo‘shimchalarning salomatlikga ta’siri va ularni iste‘mol qilishdagi ehtiyot choralari ham ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari *Chlorella vulgaris* qo‘shimchalarining profilaktik va terapevtik salohiyatini namoyon etadi hamda ularni sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash vositasi sifatida qo‘llash imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: *Chlorella vulgaris*, biologik faol qo‘shimchalar, ozuqa qo‘shimchalari, mikroalga, antioksidant xususiyatlar, detoksikatsiya, immunitet tizimi, inson salomatligi, oziq-ovqat biotexnologiyasi, vitamin va mineral moddalar, oqsil manbai, sog‘lom ovqatlanish, tabiiy qo‘shimchalar, mikroyem.

Аннотация: В статье изучены химический состав, биологические свойства и влияние на здоровье человека биологически активных добавок к пище (БАД - биологически активные добавки к пище) на основе *Chlorella vulgaris*. *Chlorella vulgaris* — микроводоросль, которая известна как источник биологически активных веществ благодаря высокому содержанию белка, витаминов (особенно группы В), минералов, хлорофилла и антиоксидантов. В статье на основе научных источников проанализированы иммуностимулирующие, детоксикационные (вывод токсинов) и пищеварительные функции, а также противовоспалительные свойства этих добавок. В то же время были также рассмотрены влияние на здоровье добавок на основе *Chlorella vulgaris* и меры предосторожности при их употреблении. Результаты исследования демонстрируют профилактический и терапевтический потенциал добавок *Chlorella vulgaris* и открывают возможность их использования в качестве средства поддержки здорового образа жизни.

Ключевые слова: *Chlorella vulgaris*, биологически активные добавки, пищевые добавки, микроводоросли, антиоксидантные свойства, детоксикация, иммунная

система, здоровье человека, пищевая биотехнология, витамины и минералы, источник белка, здоровое питание, натуральные добавки, микронутриенты.

Abstract: The article examines the chemical composition, biological properties and impact on human health of biologically active food supplements (BAA - biologically active food supplements) based on *Chlorella vulgaris*. *Chlorella vulgaris* is a microgreen algae that is known as a source of biologically active substances due to its high content of protein, vitamins (especially group B), minerals, chlorophyll and antioxidants. The article analyzes the immunostimulatory, detoxifying (removing toxins) and digestive functions, as well as the anti-inflammatory properties of these supplements, based on scientific sources. At the same time, the health effects of *Chlorella vulgaris*-based supplements and precautions for their use were also examined. The results of the study demonstrate the preventive and therapeutic potential of *Chlorella vulgaris* supplements and open the possibility of their use as a means of supporting a healthy lifestyle.

Key words: *Chlorella vulgaris*, dietary supplements, food additives, microalgae, antioxidant properties, detoxification, immune system, human health, food biotechnology, vitamins and minerals, protein source, healthy nutrition, natural supplements, micronutrients.

Kirish. So'nggi yillarda biologik faol ozuqa qo'shimchalari (BFOQ) nafaqat parhezni to'ldiruvchi vosita sifatida, balki sog'liqni saqlashda qo'llab-quvvatlovchi muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, tabiiy kelib chiqishga ega mikroorganizmlar, xususan mikroalgalar asosida tayyorlangan qo'shimchalar, ekologik tozaligi va yuqori bioaktivlik darajasi bilan ajralib turadi. Mikroalgalar asosan suv ekotizimlarida mavjud bo'lib, dengiz suvida ham, chuchuk suvda ham yashaydi va o'simliklarga o'xshash xloroplastlar va yadrolarni o'z ichiga olgan fotosintetik eukariotik organizmlardir. Mikroalgalar quyosh nuri va CO₂ dan foydalanish bo'yicha yuqori ko'rsatkichlari tufayli quruqlikdagi o'simliklarga qaraganda biomassani yaxshiroq beradi, bu ularning juda yuqori su'ratda o'sishiga olib keladi [1].

Xlorella bu bir hujayrali yashil chuchuk suv o'tlaridir, bo'lib 30 dan ortiq turli xil turlari mavjud va eng ko'p ishlatiladigan turlaridan ikkitasi *Chlorella vulgaris* va *Chlorella pyrenoidosa* hisoblanadi. Xlorella odam tomonidan to'g'ridan-to'g'ri hazm bo'lmaydigan qattiq hujayra devoriga ega bo'lganligi sababli, u ko'pincha kapsulalar, planshetlar, kukunlar va boshqalar shaklida qo'shimcha sifatida paydo bo'ladi. Keyingi yillarda eng ko'p o'rganilgan va amaliyotda keng qo'llanilayotgan turlaridan biri - *Chlorella vulgaris* hisoblanadi.

Xlorella — bir hujayrali yashil suv o'ti bo'lib, u yuqori biologik qiymatga ega bo'lgan oqsillar, to'yinmagan yog' kislotalari, polisaxaridlar, vitaminlar, minerallar va antioksidant pigmentlarga nihoyatda boy. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, xlorella asosidagi qo'shimchalar inson organizmidagi turli tizimlarga (immun, yurak-qon tomir, hazm, endokrin va boshqalar) ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, u toksinlardan tozalash, yallig'lanishni kamaytirish va hujayralarni erkin radikallardan himoya qilishda katta salohiyatga ega.

Mazkur maqolada chlorellaning tarkibi, biokimyoviy xususiyatlari, farmakologik ta'siri va inson salomatligiga bo'lgan foydali tomonlari tahlil qilinadi. Bu orqali biologik faol qo'shimcha sifatida xlorellaning zamonaviy sog'liqni saqlash tizimidagi o'rni yoritildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *Chlorella vulgaris* hujayralarida inson salomatligini mustahkamlovchi va ayrim kasalliklarning oldini oluvchi turli xil ozuqa moddalari va bioaktiv birikmalar mavjud [2,3], bu Xlorelladan olingan tabiiy birikmalar sintetik birikmalar yoki

dorilar o'rnini bosishini ko'rsatadi. *Chlorella vulgaris* tarkibidagi tabiiy birikmalarning tarkibi, o'sish sharoitlari va *Chlorellalar* turlari o'rtasida katta farq qiladi [4,5]

Chlorella vulgaris mahsulotlarida juda ko'p miqdorda arginin (taxminan 3200 mg/100 g quruq vazn) mavjud bo'lib, u har bir sutemizuvchilar tizimiga ta'sir qiluvchi kuchli hujayra ichidagi signalizatsiya molekulasi bo'lgan NO ishlab chiqarish uchun substrat bo'lib xizmat qiladi [6]. Arginin shuningdek, immun funktsiyalarining kuchli modulyatori bo'lib xizmat qiladi [7].

Xlorellaning odam salomatligi uchun foydali xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi.

1. Juda to'yimli bo'lib, xlorella ozuqa moddalariga boy bo'lgani uchun uni "super oziq-ovqat" deb atashadi. asosan quyidagilar kiradi: oqsil, vitamin B12, temir va vitamin C, antioksidantlar, omega-3s, tola, boshqa vitaminlar va minerallar.

2. Detoksifikatsiyaga yordam berish uchun og'ir metallar bilan birlashtirish lozim. Xlorella organizmni "detoksifikatsiya qilish" qobiliyati uchun keng maqtovg'a sazovor. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suv o'tlari, shu jumladan xlorella, jigar, miya va buyraklardagi og'ir metallarning toksikligini kamaytirishi mumkin.

3. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, *Chlorella* immunitetni kuchaytiradi.

1 rasm *Chlorella vulgaris* ni laboratoriya sharoitida ko'paytirish

4. Xolesterinni miqdorini organizmda normallashtirishga, yaxshilashga yordam beradi.

5. Antioksidant vazifasini bajaradi. Xlorella tarkibida antioksidantlar hisoblangan turli xil birikmalar, jumladan, xlorofill, vitamin C, -karotin, likopen va lutein mavjud. Ushbu antioksidantlar ko'plab surunkali kasalliklarga qarshi kurashishga yordam beradi.

6. Qon bosimini nazorat qilishga yordam beradi. *Chlorella* qo'shimchalari normal qon bosimi uchun zarur bo'lgan yurak va buyraklar salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Chunki *Chlorella* tarkibidagi ba'zi oziq moddalar, jumladan arginin, kaliy, kaltsiy va omega-3 arteriyalarni qotib qolishdan himoya qiladi.

7. Nafas olish kasalliklarini boshqarishda yordam beradi. Chlorella tarkibida yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradigan ba'zi ingredientlar, shu jumladan ko'plab antioksidantlar mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xlorella qo'shimchalari KOAH bilan og'rigan bemorlarning antioksidant holatini yaxshilashi mumkin.

8. Aerobik chidamlilikni oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Chlorella tarkibidagi tarmoqlangan zanjirli aminokislotalarning yuqori miqdori tufayli ular aerobik mashqlarni yaxshilashi mumkin.

Boshqa potentsial imkoniyatlar

1. Ko'z salomatligini mustahkamlash: Xlorella tarkibida lutein va zeaksantin mavjud bo'lib, bu ikki turdagi karotin ko'zni himoya qiladi va makula nasli xavfini kamaytiradi.

2. Jigar sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash: Chlorella qo'shimchalari jigar kasalligi bo'lgan bemorlarda jigar sog'lig'i ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun ko'rsatildi.

3. Ovqat hazm qilishni yaxshilash: Ko'pgina manbalarning ta'kidlashicha, xlorella ovqat hazm qilishni osonlashtiradi va shishishni kamaytiradi.

4. Premenstrüel sindromni engillashtiring: Chlorella tarkibida kaltsiy va B vitaminlari mavjud bo'lib, ular PMSni kamaytiradi.

2 rasm *Chlorella vulgaris* dan istemol uchun tayyorlangan tabletka va kukun holatidagi mahsulotlar

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, xlorella biologik faol ozuqa qo'shimchalari orasida o'zining noyob kimyoviy tarkibi va keng ko'lamlı sog'lomlashtiruvchi ta'siri bilan alohida o'rin egallaydi. Uning yuqori sifatli ozuqaviy oqsillar, omega-3 yog' kislotalari, antioksidant pigmentlar (xlorofill, karotenoidlar), shuningdek, minerallar va vitaminlar bilan boyligi uni kompleks parhez holatda qo'llanilish uchun moslashtiradi.

3 rasm *Chlorella vulgaris* dan istemol uchun tayyorlangan tabletka va kukun holatidagi mahsulotlar tayyorlash jarayoni

Biroq, xlorella mahsulotlarini qo'llashda ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim: allergik reaksiya, oshqozon-ichak noqulayliklari yoki dori vositalari bilan o'zaro ta'sir ehtimoli mavjud. Shu bois, uni muntazam iste'mol qilishdan avval mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, chlorella vulgaris - bu nafaqat muhim ozuqa manbai, balki sog'lom turmush tarzining ajralmas komponenti sifatida zamonaviy nutratsevtika va funksional oziq-ovqat sohasida keng qo'llanilayotgan istiqbolli mahsulot hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yan N., Fan C., Chen Y., Hu Z. The potential for microalgae as bioreactors to produce pharmaceuticals. *Int. J. Mol. Sci.* 2016;17:962. doi: 10.3390/ijms17060962.
2. Rani K., Sandal N., Sahoo P.K. A comprehensive review on chlorella-its composition, health benefits, market and regulation scenario. *Pharma Innov. J.* 2018;7:583–589.
3. Ru I.T.K., Sung Y.Y., Jusoh M., Wahid M.E.A. *Chlorella vulgaris*: A perspective on its potential for combining high biomass with high value bioproducts. *App. Phycol.* 2020;1:2–11. doi: 10.1080/26388081.2020.1715256
4. Shukla S.P., Kvíderová J., Tríska J., Elster J. *Chlorella mirabilis* as a potential species for biomass production in low-temperature environment. *Front. Microbiol.* 2013;4:97. doi:

10.3389/fmicb.2013.00097.

5. Ward V.C.A., Rehmann L. Rast media optimization for mixotrophic cultivation of *Chlorella vulgaris*. *Sci. Rep.* 2019;9:19262. doi: 10.1038/s41598-019-55870-9.

6. Morris S.M., Jr. Recent advances in arginine metabolism: Roles and regulation of the arginases. *Br. J. Pharm.* 2009;157:922–930. doi: 10.1111/j.1476-5381.2009.00278.x.

7. Bansal V., Ochoa J.B. Arginine availability, arginase, and the immune response. *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care.* 2003;6:223–228. doi: 10.1097/00075197-200303000-00012.

